

oorloofd indien de leiding van bedoeld bureau, kantoor of anderszins berust bij één of meer accountants.

Artikel 5.

Overtreding van het gestelde bij deze wet wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste of gevangenisstraf/hechtenis van ten hoogste

Artikel 6.

De Minister van Financiën is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften terzake van de richtige naleving dezer wet vast te stellen.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen gedeelte.

De werkzaamheden van de accountant zijn in de loop van de laatste decennia een steeds belangrijker plaats in de samenleving gaan innemen.

Dit laat zich verklaren doordat ten gevolge van het steeds ingewikkelder worden der verhoudingen in het economisch verkeer, het toespitsen van de concurrentiestrijd en het stijgen der belastingen, bij de ondernemers in handel en nijverheid in steeds toenemende mate de behoefte is ontstaan aan voorlichting en advies van deskundige zijde, teneinde te geraken tot een verbetering van de bestaande systemen van administratie, alsmede tot verbeterde controle op het bedrijf, juistere kostprijsberekening en verwezenlijking van bedrijfseconomische beginselen.

Het spreekt welhaast vanzelf dat men daartoe gebruik wenst te maken van de diensten van hen die zich met de wetenschappelijke bestudering van deze vraagstukken en met de praktische toepassing daarvan bezig houden, de accountants.

De toenemende vraag naar accountantshulp zou er echter aanleiding toe kunnen geven dat velen zich als „accountant” gaan vestigen en zich als zodanig bij het publiek aandienen, zonder dat hun kennis en ervaring op dit gebied gelijkwaardig is aan hetgeen van overheidswege wordt geëist van diegenen die een van overheidswege ingestelde of erkende universitaire leergang volgen.

Het is daarom dat de Regering bij het onderhavige wetsontwerp regelen heeft vastgelegd ter bescherming van het accountantsdiploma, opdat niet door het onbevoegd gebruik van de titel „accountant” bij ondernemers en anderen valse verwachtingen worden gewekt betreffende kennis en ervaring van de zich accountant noemende persoon tot wie zij zich om voorlichting en advies wenden.

Artikelsgewijze toelichting.

ad art. 1.

Bij het ontwerpen van de redactie van de onderhavige wet is allereerst de vraag gerezen hoever de wettelijke bescherming zich diende uit te strekken.

Het meest gave stelsel zou wellicht zijn om de uitoefening van het beroep van accountant te sluiten voor allen die geen wettelijk beschermd diploma bezitten.

Echter valt te voorzien, dat dit theoretisch meest gave stelsel in de prac-

tijk niet bevredigend zou werken, immers zou dit meebrengen dat een scherp omlinjende definitie moet worden gegeven van wat het beroep van accountant omvat, terwijl gepleegde overtredingen van een dergelijk voorschrift moeilijk te constateren zouden zijn.

Bij het onderhavige ontwerp is daarom een stelsel gekozen, waarbij het voor een ieder vrij staat werkzaamheden te verrichten, welke gewoonlijk door accountants worden verricht, maar het voeren van de titel van accountant wordt verboden aan hen die geen wettelijk beschermd diploma bezitten.

Het publiek kan dus voortaan duidelijk de wettelijk gediplomeerden onderscheiden van de niet-theoretisch geschoolde krachten en kan zelf beslissen van welke krachten het gebruik wil maken.

Een uitzondering wordt slechts gemaakt t.a.v. ambtenaren van de Regerings Accountantsdienst en Belasting Accountantsdienst welke een rang bekleden, waaraan volgens de P.G.P.³⁾ of enige andere geldende bezoldigingsregeling de betiteling van „belasting-accountant” „adjunct-accountant” of enige soortgelijke betiteling verbonden is.

ad art. 2.

Als diploma, rechtgevend tot het voeren van de titel van accountant wordt uiteraard in de eerste plaats aangemerkt het diploma dat door de Universiteit van Indonesië wordt afgegeven aan hen die met goed gevolg de desbetreffende colleges aan de Economische Faculteit hebben gevolgd. Aan dit diploma zijn natuurlijk gelijkgesteld de diploma's uitgereikt aan andere, wettelijk bestaande Universiteiten. Daarnaast heeft het ontwerp de mogelijkheid willen open laten om ook elders dan aan de Universiteit de noodzakelijk geachte theoretische kennis te verwerven.

Of het elders dan aan een Universiteit verworven diploma voldoende waarborgen biedt voor een deugdelijke wetenschappelijke basis en als zodanig, voor wat de uitoefening van het beroep van accountant in de praktijk betreft, gelijkwaardig geacht kan worden aan het Universitaire diploma, zal door een daartoe in te stellen commissie van deskundigen worden onderzocht.

ad art.3.

De benoeming dezer commissie is opgedragen aan de Minister van Financiën.

Immers onder het Ministerie van Financiën ressorteren zowel de Regerings Accountantsdienst als de Belasting Accountantsdienst, zodat uit dien hoofde het aanwijzen van deskundigen op het gebied van accountancy geen bezwaren behoeft te ontmoeten.

Uiteraard zullen in bedoelde commissie tevens zitting hebben vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, van de Universiteit en van het Ministerie van Economische Zaken, terwijl aanleiding bestaat om ook enige niet-ambtelijke leden — bijv. accountants uit het particuliere bedrijfsleven — uit te nodigen.

Naast de beoordeling van de diverse diploma's zouden aan deze commissie van deskundigen in de toekomst ook zeer goed andere taken kunnen worden gegeven. Meer in het bijzonder is hier gedacht aan het ontwerpen van een reglement van tucht voor de accountants en het houden van toezicht op de wijze van uitoefening van het beroep.

³⁾ Peraturan Gadji Pegawai.

ad art. 4

Indien accountantswerkzaamheden worden verricht, hetzij door één persoon, hetzij door een combinatie, niet onder eigen naam, maar onder een firmanaam — al of niet een eigenaam bevattende — dient, indien in deze benaming het woord „accountant” of „accountancy” hoe dan ook wordt gebruikt, die ene persoon c.q. tenminste één persoon deel uitmakende van die combinatie, bevoegd te zijn tot het voeren van de titel van accountant.

De uitoefening van het accountantsberoep in de vorm van een N.V. komt de regering minder geëigend voor. Niet alleen dat de aard ener N.V. zich minder zou lenen tot het uitoefenen van beroepen waarin op de persoonlijke verhouding tussen de betrokken beoefenaar van dit beroep en zijn cliënt zeer de nadruk valt, maar zeer speciaal met betrekking tot de aan de accountant opgelegde geheimhouding dient de N.V. als een ongeschikte vorm te worden aangemerkt.

ad art. 5

Spreekt voor zichzelf.

ad art. 6

Waar bij de uitvoering van deze wet nadere voorschriften gegeven dienen te worden in verband met de eisen van de practijk of anderzins, wordt de bevoegdheid daartoe aan de Minister van Financiën toegekend.